

Promoción de redes formales e informales para el intercambio de información y conocimiento

¿Para qué sirve?

Las redes de intercambio de información, ya sean formales o informales se constituyen en un punto de encuentro de personas, que muestran interés en un área o tema en particular. Así mismo, se promueve el intercambio de información y la generación de conocimiento con otros participantes que transmiten la información de forma descendente, ascendente u horizontal. Las redes pueden ser formales (grupales u organizacionales) cuando siguen las líneas de mando y se limitan a comunicaciones relacionadas con las tareas. Son de carácter informal, cuando la información transita libremente de acuerdo a las necesidades y deseos de quienes participan en la misma. Las redes son espacios de interacción para generar, compartir, difundir, sistematizar y socializar el conocimiento.

¿Qué se debe hacer?

- Promueva la comunicación y el intercambio de información y conocimiento entre sus participantes.
- Promueva la participación y comunicación abierta y fluida. Buscando que no solo el líder o gestor de la red sea el que maneje y comparta la información que se genera o se demanda.
- Facilite el desarrollo de sinergias entre productores, técnicos, extensionistas.
- Plante un plan de trabajo que sirva para orientar el trabajo del grupo y de la red.
- Promueva la comunicación (compartir ideas), la coordinación (crear espacios) y colaboración entre los participantes de la red, para lograr las innovaciones.
- Rescate saberes y conocimiento de los productores para que en conjunto se logren las innovaciones.
- Facilite los procesos, establezca vínculos, aprenda a escuchar a las personas, ayude a que puedan expresar sus puntos de vista y promueva la construcción de acuerdos consensuados para la acción.
- Sea un gestor de innovación y conocimiento, sea un facilitar, genere confianza y empatía.

Figura 1. Reunión del Foro Costa Rica de la Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural (RELASER).

Fuente: INTA.

Información adicional en:

- Calivá, J. 2009. Manual de capacitación para facilitadores. Coronado, Costa Rica. IICA.101 p.
- Robbins, S. 1999. Comportamiento organizacional. México, Prentice-Hall. p.38.